

BANK TASHKILOTIDA MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Ibragimov Axliyor

Namangan Davlat Universiteti 2-kurs magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7993946>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bank xizmatlar korsatishda qollaniladigan axborot texnologiyalari va bank axborot tizmining qanday ishlashi, kamchiliklari shu bilan birga, bank sohasidagi hozirgi holat tahlili, bank sektorida davlatning yuqori darajadagi aralashuvi, davlat ishtirokidagi banklarda menejment va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatining yetarli emasligi haqida izlanishlar olib borilgan.

Kalit sozlar: Bank, matn va raqamli, (AKT), bank elektron tizimi, bank axborot tizmi, axborot texnologiyalar.

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN SERVICING CUSTOMERS IN A BANKING ORGANIZATION

Abstract. In this article, the information technologies used in the provision of banking services and how the banking information system works, its shortcomings, as well as the analysis of the current situation in the banking sector, the high level of state intervention in the banking sector, and the insufficient quality of management and risk management in state-owned banks have been researched.

Key words: Bank, text and digital, (ICT), bank electronic system, bank information system, information technologies.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ В БАНКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье информационные технологии, используемые при оказании банковских услуг и как работает банковская информационная система, ее недостатки, а так же анализ текущей ситуации в банковской сфере, высокий уровень государственного вмешательства в банковскую сферу, исследовано недостаточное качество менеджмента и управления рисками в государственных банках.

Ключевые слова: Банк, текстовые и цифровые, (ИКТ), банковская электронная система, банковская информационная система, информационные технологии.

Bugungi kunda har bir kunimiz mamlakatimiz iqtisodining rivojlanishida muhim omil boluvchi yangiliklarga boy bolmoqda, jumladan, jahon bank-moliya tizimining jadal suratlarida rivojlanib borishi natijasida iqtisodiyotning muhim tarmogidan biri hisoblangan bank sohasida ham yangi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan foydalanishga yanada koproq ehtiyoj sezilmoqda.

Darhaqiqat, tijorat banklari tomonidan axborot texnologiyalarini qollagan holda korsatilayotgan barcha xizmatlarning tezkorligi, sifati va shaffofligi bugungi kun talabidir. Endilikda ananaviy bank xizmatlari ornini tola egallayotgan zamonaviy masofaviy bank xizmatlarining turli korinishlari aynan shu tezlik, sifat va ishonchni taminlayotgani hech kimga sir emas. Zamonaviy bank xizmatlari mijozlarga yanada kengroq qulaylik yaratgan holda ularning imkoniyatlari oshirilishiga xizmat qiladi.

Moliyaviy sektorni izchil isloh qilish davomida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi va natijada ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi. Xususan, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan va moliyaviy sohaga xorijiy investisiyalar kiritish uchun jozibador huquqiy muhitni yaratadigan "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi, "banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi, "valyutani tartibga solish to'g'risida"gi hamda "to'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi yangilangan qonunlari qabul qilindi.

Shu bilan birga, bank sohasidagi hozirgi holat tahlili bank sektorida davlatning yuqori darajadagi aralashuvi, davlat ishtirokidagi banklarda menejment va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatining yetarli emasligi, iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikning past darajasi kabi bank sektorini iqtisodiy yangilanishlar va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish, banklarning hududlarga kirib borishini kengaytirish va barcha aholi punktlarida bir xil turdagi xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rilishi lozim.

Bank tizimiga zamonaviy servis yechimlari asosida axborot texnologiyalarini, moliyaviy texnologiyalarni keng joriy etish, axborot xavfsizligini lozim darajada ta'minlash, shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko'rsatishda inson omili ta'sirini kamaytirish bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rish talab etilmoqda. Bundan tashqari bugungi kunda banklarning asosiy muammolaridan biri bu - bank elektron tizimiga yo'naltiriladigan investitsiyalarni boshqarishdir. Chunki bank elektron tizimida bank industriyasi ozgarishlari va bank faoliyati haqida zamonaviy tasavvur toliq aks etishi lozim. Biznesning strategik yonalishlaridagi muvaffaqiyat toligicha yangi tizimlar realizatsiyasiga bogliq.

Bu muammoni yecha olgan raqobatlashayotgan banklar 2000 yilda yetakchilar orasida boladi. Bankning muvaffaqiyatli ishlashi axborotlashtirishga jiddiy munosabatsiz iloji yoq. Avtomatlashtirilgan tizimlar bankni muvaffaqiyatga olib keluvchi bank faoliyatini rivojlantirish yollari izlanishni qollab-quvvatlashi lozim.

Lekin kopincha bu tizimlar mehnatning qol texnologiyasini toliq takrorlaydi (bunday vaziyatni anglatuvchi maxsus inglizcha atama electronic concrete ham paydo boldi).

Ayni vaqtda zamonaviy bank texnologiyalaridan foydalanish bankka mijozlar bilan ishlash, bozor tadqiqoti, moliyaviy boshqaruv kabi asosiy sohalarda yordam berishi, hisobot boyicha bank ichki operatsiyalarini mutlaqo ishonchli qilishi, yanada foydali xizmatlar joriy etishi mumkin. Bank elektron tizimining axborot taminoti bank elektron tizimi kompaniyalari tahlilini axborot taminotidan boshlaymiz.

Axborot taminoti foydalanuvchilar samarali ishlashi uchun zarur va yetarli barcha axborotlarning tizimda saqlanishi hamda taqdim etilishidir.

Korsatilgan axborotni koplav usullarda sinflarga bolish mumkin, jumladan:

- asosiy va qoshimcha;
- matn va raqamli.

Asosiy axborot predmeti sohadagi obektlarni tavsiflaydi, unda kompyuter tizimidan foydalaniladi (bizning holatda, bank sohasi).

Bankning axborot tizimi murakkab va ozgaruvchan struktura. Songa bogliq ravishda yaratilayotgan axborot modeli qisman noaniqlik sharoitida toziladi.

Shuning uchun u egiluvchan bolishi, bank tizimining ozgaruvchan talablariga mos ravishda oson ozgarishi lozim. Lekin bir vaqtning ozida model real hayotning ayrim sohalariga adekvat (mos) bolishi darkor. Nomuvofiqlik sabablari quyidagilar bolishi mumkin:

- to'g'ri xabarlar mavjudligi, axborot eskirishi (miqdoriy kriteriy notogri xabar berish chastotasi);

- axborot to'liq emasligi (miqdoriy kriteriy rad etishlar chastotasi);

- sukut (tizimda axborot real mavjudligida rad etish);

-axborot tizimi shovqini (tizimda togri axborot mavjudligi notogri javoblar).

Xulosa va takliflar.

Bank axboroti uch toifaga ajratiladi:

1. Hisob-kitoblarda ishtirok etuvchi malumotlar (majburiy ravishda elektron korinishda bolishi lozim).

2. Tez-tez foydalanuvchi va shaklga solinadigan qoshimcha axborot (uni ham elektron korinishda saqlagan maqul).

3. Batafsil va shaklga solish murakkab, xususan, matnli axborot (qogoz tashuvchida saqlash, lekin elektron tarzda royxatga olgan yaxshi).

Axborot modelini ishlab chiqishda nafaqat istiqbolni korish, balki qanday qaror minimal zarurligini tasavvur qilish ham muhim.

Xulosa qilib aytganda, mamlakat iqtisodiyotining qon-tomiri hisoblangan bank tizimini yanada isloh qilish, uning barqarorligini oshirish, yuqori xalqaro reyting kursoratkichlariga erishishning ustuvor yona-lishlari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalangan holda zamonaviy naqd pulsiz hisob-kitoblar mexanizmlarini joriy etish boyicha olib borilayotgan ishlar banklarimiz tomonidan mijozlarga kursoratlayotgan xizmatlar sifati, tolov intizomi va madaniyatini yangi bosqichga kotarilishini taminlash bilan birga, barcha iqtisodiy tarmoqlar taraqqiyotini mustahkamlashga ham ozining ijobiy tasirini kursoratadi.

REFERENCES

1. 2020-2025 yillarga moljallangan Ozbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi togrisida <https://uza.uz/uz/posts/2020-2025-yillarga-m-lzhallangan-zbekiston-respublikasining--12-05-2020?>
2. Aripov M., Muhammadiev J. Informatika, informasion texnologiyalar. (Xuquqshunoslik mutaxassisliklari uchun darslik) T. 2004 y
3. Aripov M va boshqalar "Informatika, informasion texnologiyalar" (Bakalavr uchun oquv qollanma) T., TDTU. 1-2 qism. 2003 y
4. Aripov M va boshqalar "Informatika, informasionie texnologiya" (Bakalavr uchun oquv qollanma) T., Rus tilida. 2003 y
5. Aripov M. "Informatika va hisoblash texnikasi asoslari" gumanitar mutaxassisliklar uchun oquv qollanma) universitet 2001 y.